

Бухарский университет инноваций
Российский университет дружбы народов им.
Патриса Лумумбы
Институт русского языка
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

Международная научно-практическая конференция
«Диалог славянского и тюркского мира: коммуникативные практики в
культурном и образовательном пространстве»

31 октября 2024 г.

Международная научно-практическая конференция «Диалог славянского и тюркского мира: коммуникативные практики в культурном и образовательном пространстве».

В данном сборнике представлены материалы участников конференции: преподавателей вузов, научных сотрудников, аспирантов, соискателей, учителей общеобразовательных школ, магистрантов, студентов бакалавриата. Основная тематика материалов: современные этноориентированные практики в преподавании славянских и тюркских языков (русского как иностранного, узбекского, турецкого и др.); славянские языки и культуры в начале XXI века в контексте современной гуманитаристики (литература, фольклор, мифология славянских и тюркских народов в контексте лингвистики, литературоведения и лингводидактики); проблемы языкового тестирования.

Организаторы конференции

Бухарский университет инноваций

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Институт русского языка

Белгородский государственный национальный

исследовательский университет

31 октября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ РАЗВИТИИ РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ.....	1
2. «ЖЕНСКАЯ» ТЕМА В ФОЛЬКЛОРЕ СЛАВЯНСКИХ И ТЮРКСКИХ НАРОДОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ТУВИНСКИХ ПОСЛОВИЦ)	6
3. ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ВЕКТОРЫ ПОРОЖДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА.....	12
4. TURKIC AND SLAVIC LANGUAGES: INTERRELATIONS AND CULTURAL EXCHANGE	15
5. ГЕНДЕРНЫЙ БИНОМ «МУЖЧИНА – ЖЕНЩИНА» В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО ЯЗЫКА	19
6. ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА	23
7. НАУЧНЫЙ ТЕКСТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)	28
8. SLAVIC LANGUAGES AND CULTURES AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY	32
9. ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	35
10. ЯЗЫКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В РУДН ИМ. П. ЛУМУМБЫ: ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА (ТРКИ-1)	38
11. ОСОБЕННОСТИ В СЕМАНТИКЕ ТЮРКИЗМОВ И ЗАПАДНОЕВРОПЕИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ	41
12. «ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ В ВУЗЕ	44
13. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ С КОМПОНЕНТОМ-СОМАТИЗМОМ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ (на примере азербайджанских, туркменских, узбекских пословиц).....	48
14. СЪЁМКА РЕПОРТАЖЕЙ И ВЕДЕНИЕ БЛОГА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ-БИЛИНГВОВ (УРОВЕНЬ В2).....	52
15. КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ	56
15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ К УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ	62
16. А.С. ПУШКИН НА ФРАНЦУЗСКОМ: ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА ЕГО ПОЭЗИИ	67
17. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА	

18. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ	76
19. ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА	78
20. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛАХ С НЕРУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ.....	81
21. МЕЖДУ ЕДИНСТВОМ И СВОБОДОЙ: АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ДУХОВНОЙ СУЩНОСТИ «ДРУЖБА» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XX В. С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	84
22. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	89
23. МЕТОДЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ.....	92
24. ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК, В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В МИРЕ.....	96
25. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ.....	99
26. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТОИМЕНИЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ	102
27. ПРИНЦИПЫ ЭТНОМЕТОДИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ	105
28. MODERN ETHNO-ORIENTED PRACTICES IN TEACHING SLAVIC LANGUAGES	110
29. ГЕНДЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ЖЕНСКОГО НАРРАТИВА В ИДИОСТИЛЕ АННЫ АХМАТОВОЙ	113
30. ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ.	117
31. EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS EVOLUTION OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING COURSE STUDENTS: LINGUISTIC-DIDACTIC	120
31. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ.....	123
32. СПЕЦИФИКА ЖАНРА РОМАНА В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. ТУРГЕНЕВА	127
33. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ РУССКОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ УПРАЖНЕНИЙ КОММУНИКАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ	130
34. АВТОРСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В РУССКОЯЗЫЧНОМ МЕДИАТЕКСТЕ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	134
35. COMPARATIVE SEMANTIC FIELDS OF VISION, COLOR, AND EMOTION IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES	138
36. ОТРАЖЕНИЕ ДВОЕВЕРИЯ В ПОЭТИКЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ».....	141
37. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА	145

38. ПЕЙЗАЖ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ГЕРОЕВ И ТРАГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПОВЕСТИ «КАРА-БУГАЗ» К.Г.ПАУСТОВСКОГО	148
39. РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В СОЗДАНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА В КНИГЕ «НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ» К.Г.ПАУСТОВСКОГО	150
40. ОБРАЗ ПУГАЧЕВА ИЗ ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА В ОППОЗИЦИИ С РАЗЛИЧНЫМИ СЛОЯМИ ОБЩЕСТВА	153
41. ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ	157
42. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧАТ-БОТА КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РФ.....	160
43. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	165
44. К ВОПРОСУ О ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ С ЗООНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ	168
45. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НЕСЛАВЯНСКОЙ ГРУППЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ БРЕНДОВ КОРЕЙСКОЙ КОСМЕТИКИ)	172
46. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ «КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА» В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.....	176
47. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭВРИСТИЧЕСКИХ ИГРАХ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ.....	179
48. СТРУКТУРА РОМАНА ОРХАНА ПАМУКА «ИМЯ МНЕ – КРАСНЫЙ»: ПАРАЛЛАКС ВЪЕДИЕНИЯ	184
49. FOLKLORE AND MYTHOLOGY OF SLAVIC PEOPLES IN THE CONTEXT OF LINGUISTICS.	187
50. ROMANTICISM SIGNS IN WORDSWORTH’S POETRY.....	190
51. ТЕКСТ И ПРОСТРАНСТВО: ПЕТЕРБУРГ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕНОМЕН.....	193
52. АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....	196
53. MYTHOLOGY IN «THE YEAR’S BEST FANTASY AND HORROR»	201
54. ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА БУДУЩИМИ ЭКОНОМИСТАМИ.	204
55. FITRAT- JADID MAKTABLARINING ASOSCHISI	206
55. HAYNRIX HAYNE SHE’RLARINING O’ZBEKCHA TARJIMASIDA USLUB VA BADIY NIYATNING AKS ETISHI	208
56. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СЛАВЯНСКИМИ И ТЮРКСКИМИ НАРОДАМИ.....	212
57. QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIKDA NIKOYA JANRI.	214
58. ПОСЛОВИЦЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	217
59. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УСВОЕНИЮ КАТЕГОРИИ РОДА ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ	221

60. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ И ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ	225
61. DARSLARNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION METODLARNING O'RNI	228
62. O'QUVCHILARNI KITOBXONLIKKA YO'NALTIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION METODLAR VA ULARNING AHAMIYATI.....	231
63. TA'LIMDA O'QUVCHILARGA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI SINGDIRISH 237	
64. ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ	240
65. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA XALQ OG 'ZAKI IJODINI INTEGRATSIYALASH USULLARI	244
66. ZAMONAVIY TA'LIMDA DIDAKTIK O'YINLARNING BOSHLANG'ICH SINFLAR UCHUN AHAMIYATI VA O'RNI.....	246
67. КОНЦЕПТЫ «ДРУЖБА» И «ВОЙНА» В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ РУССКОГО НАРОДА	249
68. ANGLIYA ADABIYOTDA TALABA OBRAZINING PAYDO BO'LISHI VA EVOLYUTSIYASI	251
69. ВЛИЯНИЕ КОРПУСНЫХ ДАННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ ГИПОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	255
70. АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ДАННЫХ	258
71. O'ZBEKNING "NAVOIY" ASARIDA MILLIY KOLORITNING BERILISHI	262
72. UZBEK PROVERBS AS A TOOL FOR EXPRESSING MENTALITY	265
73. РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ОБЩЕНИИ И ЯЗЫКОВОМ РАЗВИТИИ.....	268
74. PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR STUDENTS IN TEACHING ENGLISH	272
75. РУССКОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО НА ЗАНЯТИЯХ РКИ ..	277
76. ONALARNING OYOG'I OSTIDADIR RAVZAI JANNAT	280
77. ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ (комедии Д.И.Фонвизина и повесть Г.Гуляма «Озорник»)	282
78. SHARQ MAMLAKATLARIDA PEDAGOGIK TARBIYANING RIVOJLANISHI	284
79. UMMAR HAYYOMNING TARBIYAGA OID FARAZLARI	288
Amerikada	288
80. ABU NASR FOROBIYNING TA'LIM VA TARBIYADAGA OID FIKRLARI.....	290
81. SHARQ VA G'ARB MAMLAKATLARIDA BOSHQARUV TIZIMI	293
82. O'ZBEKISTON MAKTABLARIDA TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISH STRATEGIYASI 295	
83. UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI IMIJ	298
84. PEDAGOGIK TA'LIMDA O'QUV FANLARIGA INNOVATION VA INTEGRATSION YONDOSHUV.....	300

85. INNOVATSION TA'LIM TUSHUNCHASI VA MILLIY TA'LIM-TARBIYADA INNOVATSIYANING O'RNI	304
86. O'QUVCHI - YOSHLAR TA'LIM - TARBIYASIDA MAKTAB VA OILA O'RNI.....	307
87. O'ZBEKISTONDA KASB-HUNAR TA'LIMINING O'RNI	311

61.DARSLARNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION METODLARNING O'RNI

**Ahmadova Zebiniso Shavkatovna,
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich**
Buxoro innovatsiyalar universiteti
O'zbekiston Respublikasi, Buxoro shaxri

Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf va yuqori sinflarida ta'lim oluvchi o'quvchilar uchun tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonlari dars shaklida olib boriladi. Dars o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot yoki jarayon desak ham bo'ladi, yoki hayotning o'zi bir dars deydi ko'pni ko'rgan bobo - buvilarimiz, yoki bilmay bir xato ish qilib qo'yadigan bo'lsak bu senga dars bo'lsin deydilar qayta bu xatoga yo'l qo'yma o'gitlarni beradilar. Biz so'z yuritayotgan dars jarayonlari baxs munozaraga boy tarzda olib borilsa maqsadga erishishini juda yaxshi bo'ladi. Buyuk olim Ya A Kamenskiy iborasi bilan aytganda tabiatda hayot bahordan boshlanganligi kabi talim olish jarayoni uchun ham bolalik yoshi ekanligini takidlaydi[1.30]. Chunki bolalik chog'larini ko'pchilik beg'ubor deb biladi bog'cha yoki maktab yoshida bolalar o'zgaruvchan bo'ladilar, agarda ularga qattiq gapirsak ko'ngillari og'rib qoladi va shu bilan o'sha fan o'qituvchisidan ham ko'ngli soviydi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarga dars o'tayotgan jarayonda yuqori darajada pedagogik mahorat talab qilinadi.

Yuqori sinf o'quvchilariga esa o'qituvchi dars berishida qiyinchilikka uchraydi chunki ular 15-18 yoshlarida emotsional davr ya'ni tezda qizib ketish qiziqqonlik o'tkinchi muhabbat va shunga o'xshagan ichki tuyg'ular ko'p uchraydi. Bu yoshdagi o'quvchilarga o'qituvchilar ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'lishlari talab etiladi. Katta sinf o'quvchilarini ko'proq yangiliklar qiziqtiradi, ularni innovatsion darslar bilan qiziqtirib darsni boshlash kerak. Avval biz innovatsiya nima ekanligini bilishimiz muhim.

Innovatsiya-inglizcha so'zdan olingan bo'lib -"yangilik ixtro degan ma'noni bildiradi". Masalan texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun ketadigan mablag'lar, ilmiy texnika yutuqlarini ilmiy tajribalarga asaslangan holda boshqarish va kelajak avlodga talim tarbiya olishlari uchun qulay shar- sharoitlarni yaratish.

Hozirgi davr taraqqiyoti yangi yo'nalish innovatsion faoliyatni maydonga olib chiqdi. Ya'ni "innovatsion pedagogikani" XX asrning 60- yillarida g'arbiy yevropada va AQSHda paydo bo'lgan[2.27]. Dastlab innovatsion faoliyat F.N.Gonobolin, S.M.Godnin, A.I.Sherbakov ishlarida tadbiq etildi. Bu tadqiqotlarda innovatsion faoliyati va ilg'or pedagogik tajribalarni keng yoyish nuqtai nazaridan tadbiq qilingan.

Bu tadqiqotlarni yangiliklarni odamzod yaratadiki, kelajak avlod bir nima o'ziga olsin degan maqsqdda, O'zbekistonda ham so'ngi yillarda innavatsiya boshqa sohalarga qaraganda birlamchi o'ringa chiqdi. Yurtboshimiz Sh.Mirziyayev so'zlari bilan aytganda endi eski sarqitlardan voz kechamiz, bizdan keyingi yosh avlodni tarbiyalashda yoshlarimizda kreativlikni, innavatsionlikni yuqori darajada oshiramiz deb bejizga aytmaganlar. Bunga yaqqol misol pedagogika fanlar tarkibiga: Gendr pedagogikasi, evristik pedagogikasi, majburiy pedagogika ,kabi fanlar kirib keldi,va o'quvchilarga taqdim etildi. Innovatsiya tushunchasi birinchi marta XIX-asrda madaniyatshunoslar o'rganishlarida paydo bo'ldi va madaniyat elementlarini boshqarish ma'nosini bildigan.Uning bu ma'nosi hozirgacha etaografiyada saqlanib qolgan[3.13].

XX asrning 30-yillarida innavatsion g'oyalar vujudga keldi dedik,uning yaqqol dalili sifatida "firma innavatsion siyosati " innavatsion jarayon" atamaları paydo bo'ldi.Bizning mamlakatimizda ham innavatsion g'oyalar, yangiliklar, kashfiyotlar, bunyodkorlik,ishlari qishloq xo'jaligida ham, ta'lim tarbiyada ham, san'atda mashinasozlikda ham shidat bilan innavatsion g'oyalar ilgari surilyapti.Masalan ta'limga bir nazar tashlasak o'qituvchilar o'rtasida o'zaro boshqa hamkasblari bilan fikr almashish hatto chet el o'qituvchilari Rossiya, Buyuk Britaniya, Turkiya, Xitoy, Kareya va dunyoni boshqa yetakchi mamlakatlari bilan fikr almashadilar. Yurtboshimiz aytganlaridek: agar biz hozirgi vaqtda o'zimizni va yoshlarimizni dunyo mamlakatlarini raqobotiga dosh berishimiz uchun ham innavatsion yangiliklardan xabardor qilishimiz zarur deganlar. Chunki hozirgi davrda bir zum to'xtab qoldingmi xoh ta'limda yoki tarbiyada, u o'zing uchun juda kata kulfat deydi yurtboshimiz. Qolaversa hozirda bizning yoshlarimiz bemalol chet ellik yoshlar bilan bemalol ta'lim va boshqa sohalarda raqobatlasha oladilar, buning zaminida esa davlatimizni yoshlarga etibori yaratilgan shar sharoitlar tufayli deb o'ylayman. Innavatsion g'oyalarni ilgari surish orqali juda kata natijalarga erishilyapti masalan: chet elga borib ham o'qib o'qish natijasida ishni ham o'rganyaptilar, so'ng o'zaro hamkorlik qilyaptilar, tajriba almashyaptilar so'gra o'zimizga kelib shu ishni mutaxasasisi bo'lib shu yerda ish boshlab xalqimizni ishchi kuchi bilan taminlaydilar[1.17]. Ayniqsa ta'lim sohasiga juda kata e'tibor qaratilyapti o'qituvchilarga hatta borib chet ellarda tajriba almashib kel kelyaptilar,so'ngara kelib bilimlarni aziz tala balarga ulashyapytilar. Metod - eng umumiy ma'noda-maqsadga erishish usuli tarzidagi faoliyat turidir. Bunda shuni ko'rish mumkinki bu o'rinda ham o'rgatuvchining ya'ni o'qituvchining ishi va tashkil etgan o'quvchilarning o'quv bilish faoliyati uyg'unlashadi. Ta'lim metodi deyilganda o'rganilayotgan materialni egallashga qaratilgan turli didaktik vazifalarni hal etish bo'yicha o'qituvchining talabalarga o'rgatish ya'ni talaba va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlik tushunaladi. Metodlarni bir necha turga ajratish mumkin ko'rsatmali tajriba metodlar (Ibn Sino) Bilimlarni bayon qilishning savol javob yo'llari (Abu Rayhon Beruni),ko'nikma va bilimlarni shakllantirish metodlari,

bilimlarni tekshirish metodlari, (Farobiy va Al Xorazimiy) shular jumlasidandir. Metod va usullarni tanlashda O'qituvchi darsda hal qilinish bog'liq bo'ladi[2.27]. Yangi materialni bayon etishda bir xil metodlar qo'llanilsa, uni mustahkamlashda ikkinchi va mavzuni umumlashtirishda yana boshqa xil metodlar qo'llaniladi. O'qituvchi darsning boshida 4-5 daqiqa umumiy so'rashni amalga oshiradi va o'quvchilarning qaysi guruhi o'tgan darsda yetarli o'zlashtirmaganini aniqlaydi va keyingi so'rashda sinfning diqqat-e'tiborini eng avval anashu masalaga qaratadi. So'ngi yillarda pedagogika fani va maktab amaliyotida o'qitish metodlari muammosiga alohida e'tibor qarati-lyapti, va tadqiqotlar bajarilmoqda ilg'or pedagogik amaliyotida o'qitishning samarador metodlarn- ing va ularni qo'llashning talaygina tizimlari topildi. Shuni ta'kidlash lozimki, o'qitish metodini yagona tarifi yo'q. Ular o'qituvchi va o'quvchilarning ta'limiy, tarbiyaviy vazifalarini hal qilishga qaratilgan bir tartibidir. Metodlarni bir nechta xil shakllari uchraydi binar, uch o'lchovli va hatto keng qamrovli shakllari uchraydi. o'qitish metodlarini bilish manbalari bo'yicha tasniflashni keng yo'li tarqalgan, bu metodlar 3 ga bo'linadi:

1. og'zaki metodlar (bilimlarni so'z bilan bayon qilish, suhbat, darslik, ma'lumotnoma va ilmiy adabiyotlar bilanishlsh).

2. Ko'rsatmali metodlar (rasmlar, namoyishlar, kuzatishlar).

3. Amaliy metodlar (mashqlar laboratoriyadagi amaliy ishlar)

O'qitish metodiga bizning hissa qo'shgan olimlarimizni ko'rib chiqamiz: Xorazimiy, Ber- uniy, Yusuf Xos Hojib, Ibn Sino, Burhoniddin Zarnudjiylarning metodlarida mantiqiy bilish faoli- yati keltirilgan. I.Y. Lerner va M.N. Skatkin o'qitish metodlarini quydagilarga ajratdilar: tushuntirish rasmlar metodi, reproduktiv metod, muammoli bayon qilish metod, qisman izlanish metod, va tadqiqot metodlaridir. Xullas har bir kishining o'zini metodi bo'ladi xoh U olim yoki oddiy kishi bo'lsin kimdir U bu metod bilan shon maqsadga erishsa, kimdir tanazulga yo'l tutadi.

Hozirgi kunda zamonaviy usullarda o'qitish strategiyasi ishlab chiqilib, yosh avlodga taqdim etilyapti bundan maqsad esa bilimimiz, san'atimiz, kuchimiz, orqali qanday bilim va kuchga ega ekanligimizni butun dunyo miqyosiga ko'rsatishdir. Bejizga aytilmayapti har bir mak- tab o'quvchisi maktabni tugatganiga qadar kompuyter savodxonligini puxta egallab kamida bitta cholg'u asbobini chala olish qobiliyatiga ega bo'lishi shart va zarur. Buning uchun esa o'qitu- vchilardan ham o'quvchilardan ham tininsiz mehnat va shijoat o'qish o'rganishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva Sh.X. Pedagog professional kompetentligini shakllantirishning ijtimoiy-psix- ologik mexanizmlari. Psixol.f.d. dissertatsiyasi avtoreferati. - T.: 2019. - 36-49 b.
2. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. – T.: O'zbekiston, 1999. – 30 b.
3. G'oziev E.G. Faoliyat va xulq-atvor motivatsiyasi. – T.: Universitet, 2003. – 124 b.